

SEDECK 20

BOLETÍN DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESPELEOLOGÍA Y CIENCIAS DEL KARST / NÚMERO 20 SEDECK / MAYO 2025

Delimitación de áreas de recarga mediante la aplicación de trazadores artificiales: el caso de los manantiales kársticos de Sierra Seca. Cordillera Bética, Sur de España

Delimitation of recharge areas through the application of artificial tracers: the case of the karstic springs of Sierra Seca. Baetic Mountain Range, Southern Spain

Antonio Lope Morales González¹, Jorge Jódar Bermúdez², Rosario Jiménez Espinosa¹, Francisco Moral Martos³, Antonio González Ramón⁴

¹ Departamento de Geología de la Universidad de Jaén

² Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC). Oficina de Zaragoza

³ Universidad Pablo de Olavide

⁴ Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC). Oficina de Granada

RESUMEN

Sierra Seca se localiza en el noreste de la provincia de Granada, dentro del dominio del Prebético Interno. Su extensión es de aproximadamente 100 km² y presenta un alto grado de karstificación, evidenciado por la presencia de dolinas, uvalas y sumideros kársticos. Estructuralmente, está compuesta por un anticlinal asimétrico, cuyo núcleo expone materiales del Cretácico Inferior, principalmente dolomías y calcarenitas dolomitizadas, seguidos por una secuencia de margas y arenas (Facies Utrillas) y sobre ellas calizas del Cretácico Superior. Para determinar las áreas de recarga de sus principales manantiales (Fuente Alta, La Natividad y Fuente de Enmedio) se llevaron a cabo tres ensayos de trazado. El primero, realizado en diciembre de 2020, consistió en la inyección de 1,5 kg de eosina, cuyo rastro fue detectado en Fuente Alta gracias a un espectrofluorímetro de campo. En el segundo ensayo, llevado a cabo en febrero de 2021, se utilizó uranina como trazador, inyectándose 2,5 kg de esta sustancia junto con 8.000 litros de agua para favorecer su dilución antes de un evento de precipitación. Este trazador fue identificado en el manantial de La Natividad con el mismo equipo de detección. El tercero se realizó en el tramo perdedor del río de Fuente Alta y su señal se obtuvo en la Fuente de Enmedio. Los resultados indican que Fuente Alta, caracterizada por una red kárstica bien desarrollada y la presencia de manantiales temporales asociados, drena aguas infiltradas en carbonatos y calcarenitas dolomitizadas del Cretácico Inferior; el manantial de La Natividad drena aguas infiltradas en calizas del Cretácico Superior y la Fuente de Enmedio una mezcla de aguas infiltradas en el tramo de río perdedor de Fuente Alta y en calizas del Cretácico Superior.

ABSTRACT

Sierra Seca is located in the northeast of the province of Granada, within the domain of the internal Pre-Baetic range. It covers an area of approximately 100 km² and shows a high degree of karstification, evidenced by the presence of dolines, uvaes and ponors. Structurally, it is formed by an asymmetric anticline, whose core exposes Lower Cretaceous materials, mainly dolomites and dolomitised calcarenites, followed by a sequence of marls and sands (Utrillas Facies) and above them the Upper Cretaceous limestones. In order to determine the recharge areas of its main springs (Fuente Alta, La Natividad and Fuente de En medio), three tracing tests were carried out. The first, carried out in December 2020, consisted of the injection of 1.5 kg of eosin, the trace of which was detected in Fuente Alta spring thanks to a field spectrofluorimeter. The second test, carried out in February 2021, used uranine as a tracer, injecting 2.5 kg of this substance together with 8,000 litres of water to promote its dilution prior to a precipitation event. This tracer was identified at La Natividad spring with the same detection equipment. The third was carried out in the losing section of the Fuente Alta River and its signal was obtained at Fuente de Enmedio spring. The results indicate that Fuente Alta spring, characterised by a well-developed karstic network and the presence of associated temporary springs, drains infiltrated waters in Lower Cretaceous carbonates and dolomitised calcarenites; the La Natividad spring drains infiltrated waters in Upper Cretaceous limestones, and the Enmedio spring a mixture of infiltrated waters in the losing stretch of the Fuente Alta River and in Upper Cretaceous limestones.

Palabras clave: Área de recarga; Manantial kárstico; Trazadores químicos

Keywords: Recharge area; Karstic spring; Chemical tracers

INTRODUCCIÓN

Las rocas carbonatadas afloran en el 15,2 % de la superficie terrestre libre de hielo y albergan al 16,5 % de la población mundial (Goldscheider *et al.*, 2020). Estas rocas forman importantes acuíferos, de los cuales depende completamente el 9,2 % de la población mundial (Stevanović, 2019). Sin embargo, esta proporción aumenta al 20–25 % cuando la dependencia de estos acuíferos no es total (Ford & Williams, 2007).

El agua meteórica que fluye superficialmente en las áreas kársticas se infiltra y se desplaza rápidamente a través de las estructuras más conductivas del karst, lo que favorece la conexión directa entre la superficie y la zona saturada del acuífero. Esto hace que los acuíferos kársticos sean altamente vulnerables al impacto de las actividades humanas y los cambios en el uso del suelo, especialmente en lo que respecta a la contaminación (Hartmann *et al.*, 2021). Para proteger estos acuíferos, es fundamental delimitar las actividades en las zonas de recarga y establecer perímetros de protección en los manantiales principales (Andreo *et al.*, 2004). El éxito en el diseño e implementación de

estas medidas depende en gran parte del grado de caracterización del funcionamiento de estos acuíferos.

Los acuíferos kársticos presentan un comportamiento complejo. Generalmente, exhiben una dualidad hidrodinámica en función del patrón de flujo dentro del sistema hidrogeológico: por un lado, existe un componente de flujo rápido a través de los principales conductos kársticos del sistema, lo que genera tiempos de respuesta cortos en los manantiales que drenan el acuífero. Por otro lado, un componente de flujo más lento se mueve a través de la matriz de roca fracturada, caracterizada por una menor conductividad hidráulica y tiempos de tránsito más prolongados. Se han empleado diversos métodos para analizar este comportamiento complejo desde la perspectiva hidrodinámica e hidrogeoquímica/isotópica del agua subterránea (Goldscheider *et al.*, 2020; Stroj *et al.*, 2023).

En zonas montañosas, los trazadores ambientales se han convertido en herramientas fundamentales para caracterizar el funcionamiento de los acuíferos

(Custodio, 2019), ya que permite conocer la conexión hidrogeológica entre diferentes puntos de infiltración y descarga, así como los tiempos de tránsito de las aguas subterráneas, además de obtener información sobre el funcionamiento hidrológico del acuífero. También, los trazadores artificiales permiten perfilar los procesos de transporte de solutos que controlan la migración de contaminantes en el acuífero y la conectividad de la red de flujo kárstico (Mudarra *et al.*, 2014). Obtener esta información es crucial, debido a las limitaciones que impone la falta de una caracterización detallada de la geología y geomorfología asociada a estos acuíferos. El análisis de las curvas de ruptura de los trazadores permite establecer modelos conceptuales del comportamiento de estos acuíferos, coherentes con su estructura y patrones de flujo subterráneo (González-Ramón *et al.*, 2020; Jódar *et al.*, 2020). Esto proporciona una base sólida para simular numéricamente el comportamiento de dichos acuíferos (Chen & Goldscheider, 2014; Herms *et al.*, 2019).

Dado su amplio rango de aplicaciones, los trazadores químicos y ambientales han sido frecuentemente empleados, junto con el análisis de la descarga de los acuíferos, para caracterizar el funcionamiento de los sistemas kársticos en zonas montañosas. Lauber & Goldscheider (2014) emplearon trazadores artificiales e isotópicos para evaluar la distribución de los tiempos de tránsito del agua subterránea en las Montañas Wetterstein (Alemania). Jódar *et al.* (2020) utilizaron tanto trazadores fluorescentes como isótopos estables para caracterizar la importancia relativa de la recarga difusa y concentrada en el sistema acuífero del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. Luo *et al.* (2023) analizaron las respuestas térmicas del agua subterránea para revelar el proceso de recarga-descarga y caracterizar la estructura del sistema kárstico de Huangliang (sur de China). Zhang *et al.* (2024) emplearon trazadores isotópicos y de temperatura en el agua subterránea para estimar la distribución de los tiempos de tránsito del acuífero, lo que resulta clave para modelar su respuesta hidrodinámica (Jódar *et al.*, 2014).

El presente estudio se centra en la caracterización hidrogeológica del sistema acuífero kárstico de

Sierra Seca, utilizando trazadores artificiales. La uranina y eosina se emplearon para delimitar las zonas de recarga de los dos acuíferos principales que componen el sistema hidrogeológico.

DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO

La zona de estudio se encuentra en la provincia de Granada, en las estribaciones surorientales de la Sierra de Segura (Fig. 1), que constituye la parte alta de las cuencas de los ríos Segura y Guadalquivir. Está delimitada por dos espacios naturales protegidos: los parques naturales de las "Sierras de Cazorla, Segura y las Villas" y de la "Sierra de Castril", el primero es el área protegida más grande de España y segundo de Europa, declarado, además, Reserva de la Biosfera y ZEPA, mientras que el segundo es también LIC.

Sierra Seca es una alineación montañosa que ocupa una extensión aproximada de 100 km². Sus cumbres se extienden desde el SSO hacia el NNE y está delimitada por el valle del Río Castril en su vertiente occidental y por el del río Guardal y el Raigadas por la oriental. Las cumbres alcanzan cotas superiores a los 2000 m en el pico de la Morra del Buitre (2138 m s.n.m.) y en el Tornajuelo (2136 m s.n.m.), con morfologías alomadas y una pendiente oriental más suave que la occidental.

Desde un punto de vista geológico, Sierra Seca forma parte del Dominio Prebético Interno dentro de la Cordillera Bética y se prolonga hacia el norte hasta la altiplanicie kárstica más extensa de España, los Campos de Hernán Pelea (Moral, 2005), donde se desarrolla un exokarst y endokarst de notable magnitud (Fig. 2). Esta unidad geológica está compuesta por materiales que abarcan desde el Cretácico hasta el Mioceno (Fig. 1).

Su estructura consiste en un pliegue anticlinal asimétrico con buzamientos suaves de unos 30° en el flanco oriental (Figs. 3 y 4) mientras que el occidental presenta buzamientos de hasta 45° afectados por fallas inversas (Lupiani *et al.*, 2007; Morales-González *et al.*, 2024). En el núcleo del anticlinal se encuentran los materiales más antiguos (dolomías y calcarenitas dolomitizadas) pertenecientes al Berriasiense-Valanginiense, con una potencia de unos 200 m (Figs. 3, 4 y 5).

Figura 1. Mapa geológico de la Sierra Seca, base modificada a partir de GEODE-IGME. Las líneas negras discontinuas marcan la posición de los dos transectos geológicos mostrados en las figuras 3 y 4. Los sumideros corresponden a los puntos de inyección de trazador en los ensayos realizados en Fuente Alta (FA) y Natividad (NAT), respectivamente. Modificado de Morales-González et al. (2024).

Figure 1. Geological map of the Sierra Seca, base modified from GEODE-IGME. The dashed black lines mark the position of the two geological transects shown in figures 3 and 4. The sinkholes correspond to the tracer injection points of the tracer tests carried out at Fuente Alta (FA) and Natividad (NAT), respectively. Modified from Morales-González et al. (2024).

Figura 2. Uvala de la Laguna (A), Lapiaz de Fuente Alta (B), Lapiaz de Sierra Seca (C), Manantial de Fuente Alta (D), Manantial de la Natividad (E) y estación de aforos de la Natividad (F).

Figure 2. Uvala de la Laguna (A), Lapiaz de Fuente Alta (B), Lapiaz de Sierra Seca (C), Fuente Alta spring (D), Natividad spring (E) and Natividad gauging station (F).

Sobre estos se encuentra un tramo de margas y arenas del Hauteriviense, con un espesor que varía entre 20 y 70 m. El Barremiense-Albiense, de unos 400 m de espesor, está formado fundamentalmente por calizas, con rudistas en la parte superior, e intercalaciones de arenas que se identifican fácilmente por generar depresiones alineadas entre tramos de mayor resistencia a la erosión. Estos carbonatos se encuentran a techo sellados

parcialmente, en la zona de ruptura de pendiente, por un nivel de margas y margocalizas (atribuible a las Facies Utrillas) de espesor variable (González Ramón *et al.*, 2016; González-Ramón *et al.*, 2024). Las calizas del Barremiense-Albiense son las que conforman el acuífero relacionado con Fuente Alta (FA) (Fig. 3) mientras que los carbonatos del Berriasense-Valanginiense lo hacen hacia el valle del Río Castril por un manantial no estudiado aquí.

Figura 3. Corte hidrogeológico I-I' entre la zona de inyección del ensayo 1 y el manantial de Fuente Alta. (Modificado de Morales-González *et al.*, 2024).

Figure 3. Geological section I-I' between the injection zone of test 1 and the Fuente Alta spring. (Modified from Morales-González *et al.*, 2024).

Figura 4. Corte hidrogeológico II-II' entre la zona de inyección del ensayo 2 y el manantial de Natividad. (Modificado de Morales-González et al., 2024).

Figure 4. Geological section II-II' between the injection zone of test 2 and the Natividad spring. (Modified from Morales-González et al., 2024).

Hacia techo, el nivel margoso del Hauteriviense pasa a calizas de tonos claros del Cretácico superior, de 150 m de potencia, en las que surgen los manantiales del entorno de la piscifactoría "Las Fuentes": la Natividad (NAT), conocido también

como Pedro Jiménez, y la Fuente de Enmedio (FeM), (Moral, 2005; Moral et al., 2008). La secuencia terciaria constituida por margas paleógenas, calizas miocenas y margas miocenas finaliza la serie (Lupiani et al., 2007).

Figura 5. Imagen aérea del núcleo anticlinal de Sierra Seca y los afloramientos Cretácico inferior y superior. Las líneas blancas de puntos marcan la unión entre el punto de inyección del trazador y el lugar de descarga. La línea blanca discontinua representa la separación entre el Cretácico superior y el inferior.

Figure 5. Aerial image of the Sierra Seca anticlinal core and the Lower and Upper Cretaceous outcrops. The dotted white lines mark the connection between the tracer injection point and the discharge site. The dashed white line represents the separation between the Upper Cretaceous and Lower Cretaceous.

Figura 6. Conducto principal tras la surgencia de la Natividad (A y B). Nivel de sílex interestratificado en el conducto principal de la Natividad (C), conductos principales de Fuente Alta (D, E, F y G) y formaciones de precipitados en Fuente Alta (H). (Fotos A, B y C de Jose Luis Llamusi).

Figure 6. Main conduit inside the Natividad upwelling (A and B). Interstratified chert level in the main conduit of Natividad (C), main conduits of Fuente Alta (D, E, F and G) and precipitate formations in Fuente Alta (H) (Photos A, B and C by Jose Luis Llamusi).

El karst está ampliamente desarrollado en la zona de recarga, donde se encuentran grandes dolinas, algunas de ellas conectadas con sumideros, así como extensos campos de lapiaz y uvalas de considerable tamaño, como la de la Laguna, que cuenta con varios pónors asociados (Fig. 2). En la zona de descarga, donde emergen los principales manantiales, el endokarst ha alcanzado un alto grado de evolución, con la presencia de conductos kársticos penetrables que se extienden por varios cientos de metros.

Algunos de los conductos kársticos relacionados con las surgencias, como en FA, han sido explorados (Fig. 6). Otros, como los de NAT, siguen en proceso de estudio mediante técnicas de espeleobuceo (Fig. 6) (González-Ramón *et al.*, 2024).

METODOLOGÍA

Para medir la descarga en los manantiales de FA, NAT y FeM, se instalaron respectivamente una unidad OTT T800, un registrador SEBA (SEBA Hydrometrie, Kaufbeuren, Alemania) y un registrador de capacitancia ODYSSEY (Stamford, CT, EE. UU.). El caudal de cada manantial se obtiene a partir de una función de la columna de agua medida y los datos de aforo puntual, a partir de los cuales se determinó empíricamente la curva de descarga de cada estación de medición (Chen & Goldscheider, 2014). Para cada ensayo de trazado, se instaló un fluorímetro GGUN-FL24 (Albillia, Auvernier, Suiza) (Richter *et al.*, 2022) en cada manantial. Este equipo fue calibrado mediante la preparación de 17 estándares con concentraciones entre 1 ppm y 1 ppb. Todos los dispositivos fueron programados para registrar las variables correspondientes cada 30 minutos. Además, durante los ensayos de trazado, se tomaron muestras adicionales cada 12 horas en los tres manantiales para descartar o

Figura 7. Manantial temporal 1 de FA inactivo (A), Manantial temporal 1 activo (2000 l/s) (B), Manantial temporal 1 activo (5000 l/s) (C), Manantial temporal 2 activo (D), Manantial temporal 3 activo (E), Manantial temporal 4 activo (F). Caudal conjunto aproximado de 12000 l/s en diciembre de 2019.

Figure 7. Overflow 1 of FA inactive (A), Overflow 1 active (2000 l/s) (B), Overflow 1 (5000 l/s) (C), Overflow 2 active (D), Overflow 3 active (E), Overflow 4 active (F). Approximate combined flow of 12000 l/s in December 2019.

Tabla I. Características de los ensayos de trazador realizados (Morales-González et al., 2024). Q medio referido al periodo de inyección y salida del trazador.

Table I. Characteristics of the tracer tests performed (Morales-González et al., 2024). Mean Q referred to the period of tracer injection and exit.

Test de trazado	Punto de Inyección	Trazador	Masa (gr)	Punto de detección	Distancia (km)	Q medio (m ³ /s)
1	Cretácico Inf.	Eosina	1500	FA	6,07	3,698
2	Cretácico Sup.	Uranina	2500	NAT	7,45	0,883
3	Cretácico Sup.	Uranina	200	FeM	0,84	0,013

confirmar la posibilidad de que el trazador fuese detectado en más de un manantial. Posteriormente, estas muestras fueron analizadas en el laboratorio de la Universidad de Jaén utilizando el mismo fluorímetro GGUN-FL24 empleado en los ensayos de trazado.

Inyección de trazadores y modelado del transporte

Se llevaron a cabo tres ensayos de trazadores con el objetivo de verificar las conexiones hidrogeológicas entre distintas litologías y delimitar posibles áreas de recarga para cada manantial (Fig. 8). El primer ensayo se realizó el 11 de diciembre de 2020 en las calizas del Cretácico inferior (CI) que afloran al sur de la cumbre de Sierra Seca. Se inyectaron un total de 1,5 kg de eosina (Tabla I) en un sumidero activo situado a 1881 m s.n.m. (Fig. 1), ubicado en la parte inferior de una gran dolina. El trazador ingresó al sistema hidrogeológico y se disolvió en el agua recogida por dicha dolina durante un evento de precipitación (75 mm) ocurrido en el momento de la inyección (Fig. 8A).

El segundo ensayo se llevó a cabo el 6 de febrero de 2021 en las rocas carbonatadas del Cretácico superior (CS) que afloran al norte y este de Sierra Seca (Tabla I). En esta prueba, se inyectaron 1,5 kg de uranina en un sumidero situado a 1850 m s.n.m. (Fig. 1). El procedimiento de inyección fue diferente al del primer ensayo, ya que se trató de una inyección forzada mediante el uso de 8 m³ de agua proveniente de un camión cisterna (Fig. 8B). Posteriormente, una precipitación de aproximadamente 70 mm proporcionó agua adicional que facilitó el transporte del trazador hasta la zona saturada.

El tercer ensayo de inyección de trazador se llevó a cabo el 16 de febrero de 2022, mediante la inyección de 200 g de uranina en una sección de pérdida de agua del río Fuente Alta correspondiente a un afloramiento de calizas del Cretácico superior en el lecho del río (Tabla I, Fig. 8C). Su objetivo fue comprobar si las filtraciones en el lecho del río podrían estar alimentando al manantial de la FeM, que presenta una extraña regularidad en su caudal, muy diferente a los hidrogramas de FA y NAT (González-Ramón et al., 2024).

Figura 8. Inyección de trazador en los diferentes test realizados. (A) Eosina en la cuenca hidrogeológica FA. (B) Uranina en la cuenca hidrogeológica NAT. (C) Uranina en el cauce del río FA.

Figure 8. Tracer injection in the different tests carried out. (A) Eosin in the FA hydrogeological basin. (B) Uranine in the NAT hydrogeological basin. (C) Uranine in the FA riverbed.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las condiciones hidrológicas en Sierra Seca durante las tres pruebas de trazadores (Fig. 9) fueron diferentes, como se refleja en la descarga medida en FA, NAT, y FeM durante dichos ensayos (Tabla I). Estas condiciones impactan directamente en el tiempo de la primera llegada del trazador (t_{FA} ; Tabla II) y en el tiempo de tránsito asociado al flujo rápido estimado para las diferentes pruebas (Fig. 10) (t_{KF}) de 1, 17, y 31 días respectivamente. Resultados similares, en términos de tiempos de tránsito cortos, fueron obtenidos por Lauber & Goldscheider (2014) y Jódar *et al.* (2020) para una serie de ensayos de trazadores realizados en los sistemas kársticos alpinos de los Montes Wetterstein y el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (PNOMP), respectivamente. Los cortos tiempos de tránsito de los conductos kársticos minimizan la degradación y dilución de los posibles contaminantes que entran en el sistema. Entre ellos se encuentran los contaminantes procedentes de prácticas agrícolas, que serían transportados a los manantiales en un periodo de tiempo relativamente corto, lo que pone de manifiesto la vulnerabilidad de estos sistemas kársticos a los problemas de contaminación de las aguas subterráneas.

A pesar de la disparidad de las condiciones hidrológicas que impulsan los distintos ensayos con trazadores, es posible inferir información de la estructura interna del sistema kárstico directamente a partir de las curvas de tránsito (Fig. 10). Si toda la red de conductos kársticos que drenan el sistema se conceptualiza como un conducto cilíndrico único, se puede estimar una relación efectiva (R_{eff} [L]) para dicho conducto en términos de la distancia entre los puntos de inyección y salida del trazador (Tabla II), el tiempo de la primera llegada del trazador (t_{FA} ; Tabla II) y la descarga media de agua subterránea en el intervalo entre la inyección del trazador ($t=0$) y $t=t_{FA}$ (Tabla II). Como puede verse en la Tabla II, R_{eff} es similar para las pruebas de trazador 1 y 2, lo que indica que los acuíferos del Cretácico superior e inferior tienen un desarrollo similar en términos de características kársticas altamente conductoras. Este resultado es coherente con los números de Péclet (Pe) estimados, que son superiores a uno en todos los casos, lo que indica que la advección es

el principal mecanismo de transporte en el sistema acuífero. Un transporte advectivo del trazador debería estar probablemente relacionado con geometrías de conductos simples, como ocurre en el acuífero calizo alpino del Paleoceno-Eoceno del PNOMP y en el sector centro-sur de los Pirineos, que es el sistema kárstico de cota más elevada de Europa Occidental (González-Ramón *et al.*, 2020).

La recuperación del trazador es baja para las pruebas de trazador 1 y 2, alcanzando sólo el 26% y el 4% de la masa de trazador inyectada, respectivamente. Este resultado puede deberse a la gran distancia entre la inyección de trazador y los puntos de recuperación del mismo en ambas pruebas. Tal distancia favorece el papel desempeñado por las características kársticas localizadas (por ejemplo, presencia de redes ramificadas, desviaciones o zonas de almacenamiento temporal) que desvían de la corriente principal el agua subterránea o retrasan su salida y, por lo tanto, la del trazador disuelto. En el caso de la prueba del trazador 3, la recuperación aumenta hasta el 75% (Morales-González *et al.*, 2024): una recuperación que depende tanto del estado hidrodinámico (por ejemplo, caudales bajos) como de la geometría interna del acuífero, como puede ser una estructura tectónica compleja del macizo carbonatado.

Definición de los límites hidrogeológicos

En las ciencias hidrogeológicas, uno de los problemas más comunes es la delimitación de las cuencas hidrológicas superficial y subterránea, ya que a menudo no coinciden (Pešić *et al.*, 2020), dada la complejidad de la estructura de los acuíferos. A partir de la estructura geológica (Figs. 2 y 3) y de las zonas de recarga estimadas para el sistema acuífero de Sierra Seca, el presente trabajo ha permitido definir el nuevo límite geográfico entre las dos cuencas de mayor relevancia del sur de España, Guadalquivir y Segura (Fig. 11) a lo largo de la zona de estudio. Este resultado puede ser relevante y debe ser considerado por las autoridades del agua responsables de la gestión de los recursos hídricos en ambas cuencas (Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir y del Segura) a la hora de valorar los recursos vertientes hacia cada una de ellas. Adicionalmente, los resultados obtenidos pueden

Figura 9. Hidrogramas de los manantiales FA, NAT y FeM y precipitación para el periodo octubre 2021-octubre 2022.

Figure 9. Hydrographs of the FA, NAT and FeM springs and rainfall for the period October 2021-October 2022.

Figura 10. Curvas observadas (círculos) y calibradas (líneas continuas y discontinuas) para los ensayos con trazador realizados en Sierra Seca. En todos los casos se utiliza un modelo de dos vías de flujo. C1 y C2 corresponden a las curvas de penetración asociadas a cada flujo, mientras que C1 + C2 corresponden a la curva de penetración total medida en la fuente de agua subterránea monitorizada. (A) Ensayo de trazado 1, (B) Ensayo de trazado 2, (C) Ensayo de trazado 3. Modificado de Morales-González et al. (2024).

Figure 10. Observed (circles) and calibrated curves (solid and dashed lines) for the tracer tests carried out in Sierra Seca. In all cases a two-way flow model is used. C1 and C2 correspond to the penetration curves associated with each flow, while C1 + C2 correspond to the total penetration curve measured at the monitored groundwater source. (A) Tracer test 1, (B) Tracer test 2, (C) Tracer test 3. Modified from Morales-González et al. (2024).

Tabla II. Parámetros calibrados de la ecuación de transporte de solutos en los diferentes ensayos con trazadores realizados en Sierra Seca (Morales-González et al., 2024).

Table II. Calibrated parameters of the solute transport equation for the different tracer tests carried out in Sierra Seca (Morales-González et al., 2024).

Test trazado	τ_{FA}^a (días)	R_{eff}^b (m)	Masa recuperada (%)	Pe (-)			$\tau_{KF(días)}^d$		Promedio (Q)
				Flujo paso 1	Flujo paso 2	Media	Flujo paso 1	Flujo paso 2	
1	0,58	30,7	26,1	1000	10	505	0,809	1,200	1,005
2	3,28	33,6	4,4	22,2	21,7	22,0	11,110	21,883	16,500
3	14,56	20,33	75,4	37,0	30,3	38,7	24,271	38,187	31,230

Notas: ^a Tiempo de llegada del primer trazador desde la inyección del trazador; ^b Radio efectivo de la galería kárstica suponiendo un cilindro $R_{eff} = \sqrt{\frac{Q_{GW_{FA}} \tau_{FA}}{\pi L}}$; ^d Tiempo de tránsito asociado a flujo rápido. Pe (-) número de Péclet.

Figura 11. Esquema hidrogeológico de la zona de estudio, límite administrativo de las cuencas hidrográficas del Guadalquivir y Segura y división hidrogeológica propuesta en base a los resultados obtenidos.

Figure 11. Hydrogeological scheme of the study area, administrative boundary of the basin and hydrogeological division proposed based on the results obtained.

ser utilizados para incluir las zonas de recarga de los acuíferos FA y NAT en el Catálogo de Reservas Naturales Subterráneas de España (European Union, 2024).

A partir de los ensayos de trazado realizados, de la estructura geológica y de las superficies de afloramientos, se han definido las áreas de recarga para cada manantial que se ajustan a todas esas características y que explican las diferencias observadas en la cotas de surgencia y en los hidrogramas estudiados en cada uno de los manantiales (González-Ramón *et al.*, 2024). De esta forma, el manantial de FA drenaría el área superficial más karstificada de Sierra Seca y que ocupa las superficies más elevadas, situadas al suroeste, ocupadas por los afloramientos de calizas y dolomías del Cretácico inferior. El manantial NAT drenaría la zona situada hacia el noreste, con una cota ligeramente inferior y ocupada por calizas del Cretácico superior, ambas separadas por una banda estrecha de margas y margocalizas que dan inicio al Cretácico superior. Finalmente, FeM drenaría una mezcla de aguas infiltradas en los carbonatos del Cretácico superior en una estrecha banda que se extiende a bajas cotas hacia el sureste y aguas procedentes de la descarga de FA infiltrada en el lecho del río alimentado por esa descarga, al atravesar esa banda de carbonatos del Cretácico superior (Fig. 11).

CONCLUSIONES

El sistema acuífero se comporta como un acuífero de doble porosidad, con un dominio altamente permeable generado por (1) la red de conductos kársticos y (2) un dominio de porosidad integrado por pequeñas fracturas y porosidad primaria. El primer dominio controla la respuesta del sistema durante los eventos de lluvia, mientras que el segundo lo hace durante los prolongados y abundantes períodos de sequía que ocurren en la zona de estudio.

Los acuíferos del Cretácico inferior y superior vertientes a la ladera oriental presentan un comportamiento similar en términos de respuesta hidrológica y transporte de trazadores, con comportamientos poco inerciales ante eventos de recarga.

El manantial de Fuente Alta drena las aguas subterráneas de los carbonatos del Cretácico inferior, cuyo afloramiento representa su área de recarga, mientras que la Natividad hace lo propio con los del afloramiento del Cretácico superior. La Fuente de Enmedio, drena las aguas que se infiltran en el tramo de río perdedor de la Fuente Alta y aguas infiltradas en el acuífero del Cretácico superior a bajas cotas, por lo que gran parte de sus recursos no pertenecen a un sistema acuífero diferente. Además, su respuesta hidrológica es muy inercial en comparación con los dos manantiales anteriores, lo que indica una recarga y transporte más lento.

Los bajos tiempos de tránsito observados en las características kársticas altamente conductivas (pruebas con trazadores) subrayan la significativa vulnerabilidad del sistema kárstico a los riesgos de contaminación.

Finalmente, se ha actualizado la divisoria hidrogeológica entre las cuencas Segura y Guadalquivir, situándose hacia el NO del anterior límite.

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación se ha realizado gracias a la colaboración de la Universidad de Jaén (RNM-325), Manuel López Chicano (Universidad de Granada), el Instituto Geológico y Minero de España (CSIC-IGME), la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y especialmente a Raúl Viedma, responsable de la Piscifactoría las Fuentes, por su gran compromiso y colaboración desde el inicio de esta investigación. También queremos agradecer a Juan Espejo, Mari Carmen García Moreno y Antonio Domínguez su apoyo y ayuda. Agradecemos la correcciones de Tomás Rodríguez Estrella y Policarp Garay Martín que, sin duda, han contribuido a mejorar notablemente al redacción del artículo.

REFERENCIAS

- Andreo, B., Liñán, C., Carrasco, F., Jiménez de Cisneros, C., Caballero, F., & Mudry, J. (2004). Influence of rainfall quantity on the isotopic composition (^{18}O and ^2H) of water in mountainous areas. Application for groundwater research in the Yunquera-Nieves karst aquifers (S Spain). *Applied Geochemistry*, 19(4), 561–574. <https://doi.org/10.1016/j.apgeochem.2003.08.002>
- Chen, Z., & Goldscheider, N. (2014). Modeling spatially and temporally varied hydraulic behavior of a folded karst system with dominant conduit drainage at catchment scale, Hochifen–Gottesacker, Alps. *Journal of Hydrology*, 514, 41–52. <https://doi.org/10.1016/J.JHYDROL.2014.04.005>
- Custodio E. (2019). Recarga Natural a Los Acuíferos, Metodología y Soporte de La Isotopía Del Agua: Aplicación a La Planificación Hidrológica y Conocimiento de Las Aguas Subterráneas En España: Informe RAEMIA; Iniciativa Digital Politécnica. Oficina de Publicacions Acadèmiques Digitals de La UPC: 2019. In: *Recarga natural a los acuíferos, metodología y soporte de la isotopía del agua: aplicación a la planificación hidrológica y conocimiento de las aguas subterráneas en España: informe RAEMIA*. <https://doi.org/10.5821/ebook-9788498808148>
- European Union (2014). Commission Directive 2014/80/EU of 20 June 2014 Amending Annex II to Directive 2006/118/EC of the European Parliament and of the Council on the Protection of Groundwater against Pollution and Deterioration. Official Journal of the European Union, L 182/52. [Http://Data.Europa.Eu/Eli/Dir/2014/80/Oj](http://Data.Europa.Eu/Eli/Dir/2014/80/Oj) (2014).
- Ford, D., & Williams, P. W. (2007). *Karst Hydrogeology and Geomorphology*; John Wiley & Sons: Hoboken, NJ, USA, 2007; ISBN 9780470849965.
- Goldscheider, N., Chen, Z., Auler, A. S., Bakalowicz, M., Broda, S., Drew, D., Hartmann, J., Jiang, G., Moosdorf, N., Stevanovic, Z., & Veni, G. (2020). Global distribution of carbonate rocks and karst water resources. *Hydrogeology Journal*, 28(5), 1661–1677. <https://doi.org/10.1007/S10040-020-02139-5>
- González Ramón, A., Cortés Cortés, M., López Ramón, I., Santaella Alba, A., Rodríguez Sáez, A. D., & Cáceres, A. (2016). Evolución del relieve y espeleogénesis. Las cavidades del Río Guardal. *Actas Espeleomeeting Ciudad de Villacarrillo*, 39-44.
- Pon en itálica solo Actas Espeleomeeting Ciudad de Villacarrillo González-Ramón, A., Jódar, J., Morales-González, A. L., Moral-Martos, F., & Jiménez-Espinosa, R. (2024). Characterising the discharge of hillslope karstic aquifers from hydrodynamic and physicochemical data (Sierra Seca, SE Spain). *Hydrogeology Journal*. <https://doi.org/10.1007/s10040-024-02825-8>
- González-Ramón, A., Jódar, J., Samsó, J. M., Martos-Rosillo, S., Heredia, J., Zabaleta, A., Antigüedad, I., Custodio, E., & Lambán, L. J. (2020). Hydrometeorological factors determining the development of water table cave patterns in high alpine zones. The Ordesa and Monte Perdido National Park, NE Spain. *International Journal of Speleology*, 49, 249-270. <https://doi.org/10.5038/1827-806X.49.3.2346>
- Hartmann, A., Jasechko, S., Gleeson, T., Wada, Y., Andreo, B., Barbera, J. A., Brielmann, H., Bouchaou, L., Charlier, J. B., Darling, W. G., Filippini, M., Garvelmann, J., Goldscheider, N., Kralik, M., Kunstmann, H., Ladouche, B., Lange, J., Lucianetti, G., Martin, J. F., Mudarra, M., Sánchez, D., Stumpp, C., Zagana, E., & Wagener, T. (2021). Risk of groundwater contamination widely underestimated because of fast flow into aquifers. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 118(20), e2024492118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2024492118>
- Herms, I., Jódar, J., Soler, A., Vadillo, I., Lambán, L. J., Martos-Rosillo, S., Núñez, J. A., Arnó, G., & Jorge, J. (2019). Contribution of isotopic research techniques to characterize high-mountain-Mediterranean karst aquifers: The Port del Comte (Eastern Pyrenees) aquifer. *Science of The Total Environment*, 656, 209–230. <https://doi.org/10.1016/J.SCITOTENV.2018.11.188>

- Jódar, J., González-Ramón, A., Martos-Rosillo, S., Heredia, J., Herrera, C., Urrutia, J., Caballero, Y., Zabaleta, A., Antigüedad, I., Custodio, E., & Lambán, L. J. (2020). Snowmelt as a determinant factor in the hydrogeological behaviour of high mountain karst aquifers: The Garcés karst system, Central Pyrenees (Spain). *Science of the Total Environment*, 748, 141363. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.141363>
- Jódar, J., Lambán, L. J., Medina, A., & Custodio, E. (2014). Exact analytical solution of the convolution integral for classical hydrogeological lumped-parameter models and typical input tracer functions in natural gradient systems. *Journal of Hydrology*, 519(PD), 3275–3289. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2014.10.027>
- Lauber, U., & Goldscheider, N. (2014). Use of artificial and natural tracers to assess groundwater transit-time distribution and flow systems in a high-alpine karst system (Wetterstein Mountains, Germany). *Hydrogeology Journal*, 22(8), 1807. <https://doi.org/10.1007/s10040-014-1173-6>
- Luo, M., Wan, L., Liao, C., Jakada, H., & Zhou, H. (2023). Geographic and transport controls of temperature response in karst springs. *Journal of Hydrology*, 623, 129850. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2023.129850>
- Lupiani, E., Roldán, F., & Villalobos, M. (2007). *Memoria y mapa geológico de España 929 (Canal de San Clemente) E: 1:50.000*.
- Morales-González, A. L., Jódar, J., Moral-Martos, F., Jiménez-Espinosa, R., Gázquez, F., & González-Ramón, A. (2024). Delineation of the Hydrogeological Functioning of a Karst Aquifer System Using a Combination of Environmental Isotopes and Artificial Tracers: The Case of the Sierra Seca Range (Andalucía, Spain). *Water (Switzerland)*, 16(19), 2768. <https://doi.org/10.3390/w16192768>
- Moral, F. (2005). *Contribución al conocimiento de los acuíferos carbonáticos de la Sierra de Segura (Alto Guadalquivir y Alto Segura)*. Tesis Doctoral, Universidad Pablo de Olavide.
- Moral, F., Cruz-Sanjulián, J. J., & Olías, M. (2008). Geochemical evolution of groundwater in the carbonate aquifers of Sierra de Segura (Betic Cordillera, southern Spain). *Journal of Hydrology*, 360(1–4), 281–296. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2008.07.012>
- Mudarra, M., Andreo, B., Marín, A. I., Vadillo, I., & Barberá, J. A. (2014). Combined use of natural and artificial tracers to determine the hydrogeological functioning of a karst aquifer: the Villanueva del Rosario system (Andalusia, southern Spain). *Hydrogeology Journal*, 22(5), 1027. <https://doi.org/10.1007/s10040-014-1117-1>
- Richter, D., Goeppert, N., & Goldscheider, N. (2022). New insights into particle transport in karst conduits using comparative tracer tests with natural sediments and solutes during low-flow and high-flow conditions. *Hydrological Processes*, 36(1), e14472. <https://doi.org/10.1002/hyp.14472>
- Stevanović, Z. (2019). Karst waters in potable water supply: a global scale overview. *Environmental Earth Sciences*, 78(23), 662. <https://doi.org/10.1007/S12665-019-8670-9>
- Stroj, A., Briški, M., Lukač Reberski, J., & Frangen, T. (2023). Regional Analysis of Tracer Tests in the Karstic Basin of the Gacka River (Croatian Dinaric Karst). *Hydrology*, 10(5), 106. <https://doi.org/10.3390/hydrology10050106>
- Pešić, V., Paunović, M., & Kostianoy A.G. (2020). *The Rivers of Montenegro (Vol. 93)*. Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-55712-6>
- Zhang, Z., Wang, X., Chen, X., Xie, Y., Cheng, Q., He, Q., Peng, T., Chen, B., & Soulsby, C. (2024). Can temperature be a low-cost tracer for modelling water age distributions in a karst catchment? *Journal of Hydrology*, 643, 131947. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2024.131947>